

apenado Pavão

opiniões como direito

DEUS, ESSE ESTRANHO: UM CONVITE À FÉ VIVIDA

outubro 5, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 13 – vol. 10 – n. 91/2025

Particpei da experiência há muito não vivida. Fui a uma missa solene em que minha neta recebeu a Primeira Comunhão. É um momento ímpar quando as crianças são imersas no mistério divino e, entre curiosos e ansiosos, são apresentadas à Igreja Católica para este segundo sacramento, portanto, após o batismo. A beleza e a pureza adornam o templo.

De tudo o que vi e de quanto pude refletir mergulhei em lembranças, mas também elaborei elocubrações e revisei sentimentos que não pretendo tenham um tom professoral, quem sabe contemplativo ou talvez confessional. Apenas ponho em linhas o que o coração sentiu.

Vivemos em tempos em que o nome de Deus é constantemente invocado — nas ruas, nas redes sociais, nas conversas cotidianas. Ouve-se com frequência o “se Deus quiser”, “glória a Deus”, “Deus no comando”. São expressões bonitas, mas é preciso perguntar com honestidade: de que Deus estamos falando?

A dúvida não é heresia; é ponto de partida para quem busca a verdade. A impressão que se tem é que muitos constroem um “Deus sob medida”, um Deus conveniente, moldado às próprias vontades e às circunstâncias de cada um. Do amuleto à superstição, da vela acesa ao discurso público, o homem parece querer ver a si mesmo em tudo — até mesmo naquilo que chama de divino.

Mas há também os que afirmam não crer em Deus. E, paradoxalmente, ao negá-lo, acabam por reconhecê-lo ao menos como conceito — pois só se nega o que de algum modo se conhece. Essa constatação, que à primeira vista parece lógica, tem raízes na própria filosofia clássica, que nos ensina que o pensamento só pode negar aquilo que, em alguma medida, apreende.

São Tomás de Aquino ensinou que a razão humana pode conduzir o homem a reconhecer a existência de Deus, mas que a plenitude do conhecimento divino ultrapassa a razão e pertence à fé. A razão pode demonstrar que há uma causa primeira, um motor imóvel, um ser necessário — mas só a fé permite experimentar o amor e a misericórdia de Deus.

Assim, acreditar não é renunciar à razão, mas completá-la pela confiança. A fé, para o Aquinate, é uma virtude intelectual e moral que eleva a inteligência humana a um nível superior, sem a violentar. Ela ilumina o que a razão não alcança.

Por isso, crer é um ato de liberdade e de inteligência espiritual, não um salto cego. O coração e o intelecto caminham juntos. Quando afirmo que creio em Deus, não porque desconfie dos que não creem, mas porque apenas creio com sinceridade, reproduzo a mesma convicção tomista: a fé não é emoção passageira, mas um assentimento sereno e confiante à verdade divina.

Veio-me à lembrança um retiro de juventude, quando participei do Treinamento de Liderança Cristã em Tianguá – CE, quando ouvi falar do “Deus Socorro” — aquele que se busca apenas nas aflições. Mais tarde, percebi também a existência do “Deus Ornamento” — aquele que muitos exibem como símbolo de status ou aparência de virtude, enquanto buscam mais aplausos que conversão.

Ambas as imagens denunciam o mesmo desvio espiritual: a tentativa de instrumentalizar Deus. É o retorno sutil à idolatria antiga, agora vestida de vaidades modernas. O verdadeiro encontro com o divino exige o oposto: humildade, silêncio e gratidão.

E São Tomás é claro: a fé autêntica se manifesta pelas obras silenciosas da caridade. O bem feito em nome de Deus não precisa de holofotes, porque “a mão direita não deve saber o que faz a esquerda”.

Há quem diga que não se pode crer no que não se vê. Mas a própria fé é o que dá substância às coisas invisíveis. O invisível não é ausência — é profundidade. É o lugar onde Deus habita, no recôndito do coração humano. Crer é perceber essa presença silenciosa que consola, que orienta, que dá paz.

Como ensina Tomás de Aquino, Deus é ato puro, presença que sustenta o ser; não precisa ser visto para ser real, porque é a própria razão da existência de tudo o que existe.

Afirmo sem vacilar que creio em Deus por muito que de realidade existe, mas sobretudo porque o invisível se faz pleno em conforto e discernimento. Essa é a fé que transcende a palavra e se converte em experiência viva — fé que não se explica apenas, mas se sente e se testemunha.

O mundo contemporâneo, tão saturado de imagens, consumo e urgências materiais, carece de espiritualidade genuína. É urgente que os homens e mulheres reencontrem o eixo de suas vidas no sagrado, naquilo que não se compra nem se mede.

Vivenciar Deus não é isolamento místico; é participar da construção de um mundo mais justo e digno, onde cada pessoa é reconhecida como imagem e semelhança do Criador. A fé, vivida em plenitude, é fonte de dignidade humana — porque eleva o homem acima do mero instinto e o faz corresponder ao bem, à verdade e à beleza.

Este breve texto não postulou ser um lamento, mas um chamado à reconciliação espiritual. Postula nos recordar apenas que Deus não é um estranho que visitamos em ocasiões de dor, mas o companheiro silencioso que nos sustenta em cada respiração.

Crer, afinal, é reconhecer que a vida não se basta em si mesma. É admitir que o invisível também é real e que o amor, a compaixão e a piedade têm origem em algo maior que o homem. É essa fé fervorosa — humilde, racional e profunda — que pode devolver ao mundo os valores que hoje parecem rarear: a dignidade da pessoa humana, o sentido do bem e a confiança no transcendente.

Que cada um, ao refletir sobre Deus, não o veja como um estranho, mas como o íntimo de sua própria existência.

Foi preciso que eu revisitasse o universo da Primeira Comunhão para lembrar um pouco, vivenciar muito pelo Rosário rezado e perseverar de mãos dadas com ELE. Ou você é dos que duvidam de que ELE esteja ao seu lado?

Referência: São Tomás de Aquino, *Suma Teológica*, Parte I, Questão 2.

COMPARTILHE ISSO:

 18+
 Telegram
 WhatsApp
 E-mail
 LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

 Curtir
 Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

AOS MORTOS-VIVOS
 novembro 2, 2019
 Em "Opinião"

O DEDO EM RISTE OU O AUTORITARISMO INATO?
 fevereiro 3, 2021
 Em "Jurídico"

MORTOS E VIVOS
 julho 30, 2021
 Em "Jurídico"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE

Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo

Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO

POST ANTERIOR

A LINGUAGEM BINÁRIA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS
Crônicas
Ensaíes
Jurídico
Opinião
Poesia
Política

RECENTES
DEUS, ESSE ESTRANHO: UM CONVITE À FÉ VIVIDA

A LINGUAGEM BINÁRIA
CONSTITUCIONALISMO PATOLÓGICO: REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL NO BRASIL PARA OS ESTUDANTES DE DIREITO

ACUSAR E VITIMIZAR
DESCOMPROMISSO E PROMISCUIDADE

EDIÇÕES
Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS
MARGARETH G PEDERZIN... em ACUSAR E VITIMIZAR
Maria em A FACULDADE DE DIREITO
A PENA DO PAVÃO em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...
CARLOS AUGUSTO FURTA... em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...
LIVROS PROIBIDOS... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT...